

Corridors d'extractivisme dans une région enclavée et leurs contributions au développement local : cas de l'arrondissement de Ngoyla (Région de l'Est, Cameroun)

Tatuebu Tagne C.¹

(1) Département de Géographie, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé I, Cameroun / e-mail : claudetagne86@gmail.com

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.4699460>

Résumé

Cette étude présente la contribution des corridors d'extraction des ressources naturelles au développement local dans des territoires enclavés. À la faveur de la construction et de l'entretien des routes par les entreprises pour l'exploitation et l'acheminement des ressources prélevées, les localités traversées sont désenclavées progressivement. L'étude s'appuie sur la documentation, les entretiens et les observations de terrain pour relever la contribution des corridors d'extractivisme au développement de Ngoyla. Les résultats montrent que l'aménagement du réseau routier réalisé par les entreprises

installées dans la zone se présente comme un instrument de développement bénéficiant aux territoires traversés. En effet, l'infrastructure routière s'est considérablement améliorée dans l'arrondissement de Ngoyla avec l'installation des entreprises et a permis le désenclavement des villages traversés. Au plan socioéconomique cela a entraîné une augmentation rapide de la population dans certaines localités, une augmentation des prix des produits locaux et une disponibilité des produits de première nécessité et la diminution de leurs prix.

Mots clés : *Corridor; développement local, extractivisme, arrondissement de Ngoyla*

Abstract

This paper presents the contribution of natural resource extraction corridors to local development in landlocked territories. Thanks to the construction and maintenance of roads by the enterprises for the exploitation and transport of collected resources, the crossed localities are gradually opened up. Based on documentation, interviews, field observations, investigations were carried out the contribution of extractivism corridors to local development. The results show that the development of the road network carried out by the companies established in

the area is presented as development instrument benefiting the territories crossed. Indeed, the road infrastructure has improved considerably in the Ngoyla subdivision with the installation of enterprises and has made it possible to open up the villages crossed. At the socioeconomic level, this has led to a rapid increase in the population in certain localities, an increase in the prices of local products and the availability of basic products and the reduction of their prices.

Keywords : *Corridor; local development, extractivism, Ngoyla subdivision*

1. Introduction

Les corridors de transport façonnent l'espace et sont un facteur déterminant de la structuration et de l'occupation du territoire. Ils jouent un rôle important dans l'accompagnement des activités économiques, l'amélioration de la mobilité et le relèvement des conditions de vie de la population (MINEPAT, 2017).

Au Cameroun, le transport routier est le plus utilisé pour le transport des personnes et des marchandises. L'extension du réseau routier national est la combinaison des efforts de l'Etat, de la coopération internationale, des collectivités décentralisées et des entreprises privées d'extraction des ressources naturelles. Ces dernières, quoique peu nombreuses interviennent le plus souvent dans l'arrière-pays

pour l'aménagement et l'entretien des routes qui leur permet d'exploiter les ressources sollicitées.

Le réseau routier national camerounais présente de nombreuses disparités régionales. Alors que la densité moyenne du réseau s'établit en 2014 à 4,5 km/100 km², la Région de l'Est a la plus faible densité; soit 2,7 km/100 km² (MINEPAT, 2017). Le sud de cette région, en plus de cette faible densité, possède un réseau routier exclusivement en terre. L'état de ces routes varie en fonction de la saison, du tronçon, de la régularité et de la qualité des travaux d'entretien. Ces routes sont le plus souvent tributaires des activités et des entreprises extractives présentes dans cette partie du pays.

Si Gravel (2009), considère que les nombreuses ressources non exploitées représentent un atout important pour le développement économique, à la différence des autres arrondissements qui lui sont limitrophes, l'arrondissement de Ngoyla faisait partie de la concession de conservation Ngoyla-Mintom et n'avait sur son territoire aucune entreprise extractive jusqu'en 2007 (Tatuebu, 2017). Par conséquent, il n'a donc pas bénéficié des externalités des entreprises extractives telles l'entretien sporadique des pistes par les entreprises installées. Même si de nombreux auteurs (Elong, 1984 ; Bigombe Logo, 2003) considèrent que les retombées positives des entreprises extractives sont modestes voire dérisoires dans le Cameroun méridional, ils évoquent néanmoins l'appui pour l'éducation, les emplois, les revenus, l'ouverture ou l'entretien des voies de communication, ... à l'acquis de ces dernières. Hébert et Tremblay-Pepin (2013) trouvent que l'économie générale du pays est gagnante, car le PIB croît au fur et à mesure que des ressources jusqu'alors inexploitées sont intégrées dans le processus économique. Selon eux, l'État, par la perception de redevances ou par l'effet de retombées bénéficie de l'extractivisme des ressources naturelles même s'il n'est pas forcément l'acteur central de l'activité extractive. Defo et al. (2013) et Eba'a Atyi et al. (2013) montrent que les impacts de l'exploitation industrielle du bois peuvent être significatifs au niveau local notamment en termes d'emplois, de la santé et d'amélioration du cadre vie. Ceci n'est possible, selon eux, que si les entreprises concernées vont au-delà des cahiers de charges tels qu'on les connaît depuis des années et se soumettent volontairement aux exigences des pratiques sociales de qualité comme celles de la certification. Parmi ces

impacts, comme l'ont signalé ces différents auteurs, l'ouverture et/ou l'entretien des routes constituent une priorité. Même si ces routes ont pour vocation d'assurer l'acheminement des ressources naturelles extraites, il n'en demeure pas moins vrai que les localités traversées pourraient bénéficier néanmoins de certaines externalités positives.

L'arrondissement de Ngoyla ne possède jusqu'en 2006 que 40 kilomètres de routes carrossables (Fongang et al, 2012 ; Tatuebu, 2012). Certains villages comme Eta et Menkoum sont toujours inaccessibles par route jusqu'à nos jours. Le gel de l'exploitation des Unités Forestières d'Aménagement (UFAs) de cet arrondissement, son inclusion totale dans la concession de conservation (massif forestier de Ngoyla-Mintom) et la rupture du pont sur la rivière Lélé n'ont pas permis aux entreprises extractives de s'y installer (Tatuebu, 2017). Les conditions de mobilité étaient particulièrement difficiles et favorisaient pas le désenclavement des villages. Les premiers corridors d'extraction de ressources naturelles, c'est-à-dire les routes créées et/ou entretenues par les entreprises extractives ont été créés dans l'arrondissement de Ngoyla en 2007 à la faveur de l'obtention du permis d'exploration minière par la société CamIron. Quelques années après, de nombreuses sociétés d'exploitation forestières (Gracovir, Fipcam et SIM) se sont aussi installées dans la zone ; ce qui a impacté considérablement la qualité du réseau routier, les conditions de mobilité des populations et le développement de la zone. Cependant, même si ces routes sont susceptibles d'apporter de nouvelles possibilités de développement aux localités jusqu'alors très enclavées, il faut aussi noter que les corridors d'extractivisme peuvent être aussi à l'origine de la dégradation de l'environnement naturel. Cette étude a pour objet de relever et analyser les externalités des routes créées ou entretenues par les entreprises extractives installées dans les zones enclavées sur le développement local. Elle est sous-tendue par l'hypothèse selon laquelle l'amélioration actuelle de l'infrastructure routière et ses incidences sur les dynamiques socioéconomiques dans l'arrondissement de Ngoyla sont liées à la présence des entreprises extractives. Il est question de relever les implications des corridors extractifs sur le désenclavement de l'arrondissement de Ngoyla. Pour parvenir, la première partie se consacre à l'identification des facteurs d'enclavement et à la caractérisation réseau routier de cet arrondissement avant 2007 ; la seconde identifie les réalisations des différentes entreprises extractives en

faveur de l'amélioration de l'infrastructure routière et la dernière les externalités positives de ces infrastructures et leurs contributions au développement des localités de l'arrondissement de Ngoyla.

2. Matériels et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1 Cadre géographique

L'arrondissement de Ngoyla se situe dans le département du Haut-Nyong dans la partie sud-est Cameroun. Il s'étend entre les latitudes 2°05 N et 2°55N et les longitudes 13°38 et 14°38. Il est limité au nord par les arrondissements Yokadouma, Messok et Lomié ; à l'ouest par celui de Mintom, département du Dja et Lobo, région du sud ; à l'est par Moloundou et Salapoumbe ; au sud par le Congo. Cet arrondissement possède deux aires protégées qui sont le parc national de Nki et la Réserve de faune de Ngoyla (figure 1). Sa particularité est que jusqu'en 2012, il faisait partie intégrante de la concession de conservation du massif forestier de Ngoyla-Mintom. Sa position et sa richesse en ressources naturelles fait de lui une zone d'intérêt pour de nombreux acteurs aux enjeux parfois divergents.

L'arrondissement de Ngoyla est soumis à l'influence du climat équatorial chaud et humide du type guinéen classique (Suchel, 1988). Située dans le bassin du Congo, la zone est couverte par la forêt dense sempervirente (82% de la superficie totale) avec une faune et une flore très diversifiées (Usongo et al., 2007). Elle est habitée par 4 424 personnes (BUCREP, 2010) en majorité bantou (Djem) et « pygmée » (Baka). Ces groupes humains, vivent principalement dans les villages-rues situés le long des axes routiers et des pistes. La zone est sous-peuplée avec moins d'un hab/km², contre 41,6 pour le Cameroun et 7,4 hab/km² pour la région de l'Est. Les principales activités des populations sont l'agriculture, la chasse, la cueillette et la pêche.

2.2. Méthodologie

Pour parvenir aux résultats obtenus, l'étude combine l'exploitation de la documentation relative au sujet, les enquêtes par questionnaire, les entretiens et les observations directes. Les données couvrent essentiellement la période allant de 2000 à 2019; avec l'année 2007 comme borne intermédiaire puisque c'est à partir de cette année que les entreprises commencent à s'installer dans l'arrondissement de Ngoyla. L'année 2019 correspond à la dernière année de collecte des données sur le terrain.

Figure 1 : Localisation de l'arrondissement de Ngoyla

La revue de la littérature a consisté à l'exploitation de nombreux rapports d'études du Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), de la Banque Mondiale, du WWF, et de nombreuses autres Organismes Non Gouvernementales ainsi que quelques travaux académiques. C'est une littérature parcellaire, exposant le déficit infrastructurel de l'arrondissement de Ngoyla. Elle fait un état des lieux des infrastructures routières dans l'arrondissement et fourni aussi quelques éléments d'identification des mutations territoriales et des externalités sur les espaces traversés par les routes Mbalam-Sangmelima (N° 9) et Djadom-Lomié (D°10).

Dans le massif forestier de Ngoyla-Mintom, lors des missions de terrain, des observations de diverses natures ont permis d'apprécier l'état des routes et les conditions de mobilité ; des entretiens avec les transporteurs et les populations locales ont renseigné sur l'évolution de la qualité du réseau routier et des transports dans l'arrondissement de Ngoyla depuis l'installation des entreprises extractives et leurs impacts sur le développement local. Une autre mission réalisée en avril 2019 a permis d'étudier de l'impact socio-économique de l'exploitation forestière industrielle dans cet arrondissement. Cette dernière mission a permis d'administrer un questionnaire auprès d'un échantillon de 186 personnes dans 19 localités, Les informations collectées à travers ce questionnaire ont été dépouillé et traitées sous Excel. Les entretiens avec les responsables des entreprises (3 de Fipcam, 3 de SIM et 4 de Gracovir) rencontrés sur le terrain ont également permis d'identifier leurs réalisations dans le domaine de l'infrastructure routière et les transports et leurs implications sur le développement local.

3. Résultats

3.1. Les principaux facteurs d'enclavement de l'arrondissement de Ngoyla

Plusieurs facteurs se sont combinés pendant plusieurs décennies pour maintenir l'arrondissement de Ngoyla très enclavé. Selon les résultats des enquêtes, on peut relever comme principaux facteurs l'état du réseau routier et la conservation de la nature.

L'arrondissement de Ngoyla est très pauvre en infrastructure routière. Pour y accéder, deux axes routiers carrossables très mal entretenus sont utilisés: l'axe Mintom-Lélé-Mbalam 2 (nationale n° 9) et l'axe Lomié-Ngoyla (régionale n° 6). Le premier à savoir l'axe Mintom-Mbalam 2, qui est une section de la transafricaine Cameroun-Congo, a été ouvert par

le génie militaire vers 1974 pour permettre l'accès aux villages du sud de cet arrondissement (Ntam, Mekamekouma et Mbalam 2) et ceux du nord de la République du Congo. L'accès à ces villages n'était possible qu'en passant par Mintom (région du Sud) jusqu'en 2007. C'est-à-dire que pour celui qui voulait se rendre dans la partie sud de cet arrondissement en partant de Ngoyla, il fallait retourner par Lomié puis Yaoundé-Sangmelima-Mintom, et parcourir près de 900 km. Pourtant, Ntam est situé à 80 km par route à partir de Ngoyla, chef-lieu de l'arrondissement. Avec la rupture du pont sur la rivière Lélé vers les années 1993, l'accès dans cette partie sud de la zone était devenu encore plus difficile (figure 2). L'absence de route reliant le village Ntam à Ngoyla avait longtemps poussé les populations à douter de l'appartenance de ce village à la région de l'Est du fait de l'intérêt que leur portaient certains responsables de la région du Sud. Ceci illustre les défaillances de l'aménagement du territoire par le gouvernement et des relations qu'entretiennent des populations enclavées avec les autorités en charge des territoires.

L'axe Lomié-Ngoyla est long de 100 km et on peut le subdiviser en deux sections : Lomié-Bac (60 km) et Bac-Ngoyla (40 km). La première section était relativement en bon état par rapport à celle après le bac. Ceci sans doute en raison de la densité du trafic et de l'entretien régulier par la commune de Lomié. Sur l'autre section, on rencontrait de nombreux bourbiers et « nids de poules » qui réduisaient la vitesse des véhicules à 25-30 km/h. Jusqu'en 2006, l'arrondissement de Ngoyla ne comptait que 40 Km de route carrossable qui allait du bac au centre de Ngoyla (figure 2). Les villages situés au sud de Ngoyla étaient accessibles par piste. Les deux routes n'ont été reliées par l'axe Ngoyla-Mbalam 2 en passant par Djadom qu'en 2007.

En plus du mauvais état de la route, pour se rendre à Ngoyla par Lomié, une autre contrainte à franchir était la traversée de la rivière Dja. Elle se faisait à l'aide d'un vieux bac fonctionnel momentanément ou à l'aide des pirogues. Lorsque ce bac était fonctionnel et le niveau du cours d'eau satisfaisant, il fallait en moyenne trente minutes pour traverser la Dja. Mais à cause de la vétusté des installations, il n'était pas rare de traverser cette rivière en une heure et demi. À partir du mois de janvier, avec l'étiage et à cause de la présence des rochers au fond du lit, le déplacement du bac était impossible. Il fallait attendre le retour des pluies pour que les traversés par véhicule reprennent.

Figure 2 : Le réseau routier de l'arrondissement de Ngoyla avant 2007

Pour assurer le déplacement des personnes et des biens sur l'axe Lomié-Ngoyla une voiture de transport public quittait Lomié chaque jour pour Ngoyla entre 11 et 13 heures. Elle quittait Ngoyla le lendemain pour Lomié. Le voyage durait en moyenne 3 h 30 minutes. Cependant, la durée exacte du voyage était le plus souvent tributaire de l'état de la route et de plusieurs facteurs (bourbier, pont cassé sur une rivière, tronçonneuse qui barre la route). En effet, ces facteurs sont susceptibles de prolonger la durée du voyage et de ce fait, on pouvait passer des jours sans avoir une voiture de transport à Ngoyla. La moindre occasion qui se présentait faisait l'effort de ramasser tous les passagers. Pour une voiture initialement prévue pour cinq places, on transportait neuf personnes. La conséquence directe de cet enclavement, de cette rareté des moyens de transport et de l'état des routes est le coût élevé du transport dans la zone (30 à 80 fcf/km) et la longue durée de voyage.

À cause de ces difficultés de transport, les prix de vente des produits locaux (produits agricoles et produits de chasse) sont très bas : 500 à 1000 Fcfa pour un régime de plantain, 200 à 500 pour le tas de macabo et le gibier 1000 à 2000 Fcfa en fonction de l'espèce et de sa taille. Ils sont souvent fixés par l'acheteur. Ces prix diminuent souvent avec l'enclavement et l'éloignement de centre de Ngoyla. Selon certaines personnes rencontrées, il était inutile de produire avec pour objectif de vendre parce qu'il n'y avait de débouchés.

Selon les informations de terrain, l'enclavement de cette zone de production, la faible demande locale et les difficultés de commercialisation des produits agricoles sont parmi les principales contraintes qui entravent son développement agricole. Les populations attribuaient ces difficultés au mauvais état des routes qui assurent la connexion avec les autres localités. A contrario, les prix des denrées de première nécessité restaient très élevés. A titre d'exemple, le morceau de savon de 400g coûtait 600 FCFA contre 250 FCFA à Yaoundé, le litre de pétrole coûte 1000 FCFA contre 350 FCFA à Yaoundé. Ces difficultés constituaient d'importantes contraintes au développement de Ngoyla. La situation va commencer à s'améliorer à partir de 2007 avec les réalisations infrastructurelles des entreprises intervenant dans l'arrondissement de Ngoyla.

3.2. L'arrondissement de Ngoyla : un creuset d'activités extractives industrielles aux impacts notoires sur le développement local.

Le sous-sol de la zone d'étude est riche en ressources minières comme le fer, le cobalt, l'or, et le calcaire. Les conditions écologiques ont permis également le développement de nombreuses essences ligneuses commercialisables et d'une faune très diversifiée. La richesse en ressources naturelles (minières et forestières), les sollicitations des différents acteurs et les impératifs de développement ont amené le gouvernement camerounais à octroyer des permis miniers et d'exploitation forestière à diverses entreprises dans la zone.

Pour ce qui est des ressources minières, le gouvernement a travaillé pour l'instauration d'un cadre légal et juridique propice à l'activité minière. En 1999, le premier permis d'exploration minière de la zone a été accordé à l'entreprise GeoCam (cobalt et nickel) au nord de l'arrondissement. La société Cam Iron, filiale de l'entreprise Sundance Ressources Limited a obtenu le permis d'exploration du fer et substances connexes dans la partie sud en 2007. Le plus grand gisement de minerai de fer au Cameroun (environ 2400 millions de tonnes de fer) et le deuxième en Afrique, se situe dans le sud-est de Ngoyla à la frontière avec le Congo dans la zone de Mbalam 2. Pour avoir accès au site du gisement, cette entreprise a reconstruit le pont sur la rivière Lélé au sud, rouvert la route Lélé-Mbalam 2 et ouvert une autre section de près 30 km entre Mbalam 2 et Mbarga (le site du gisement). Cette route est régulièrement entretenue par la même société. Ceci améliore la circulation routière dans cette partie de l'arrondissement et permet aux sociétés installées dans la partie nord du Congo d'avoir un accès facile au port de Douala. Ce qui fait de cette route un outil d'intégration sous régionale. La société Cameroon Mining Company (CMC) a obtenu également un permis d'exploration du fer et des substances connexes dans la zone de Djadom. Les activités de cette entreprise ont conduit à l'aménagement de la section Ngoyla-Djadom, long de 30 km. Aussi la route Djadom-Mbalam 2 a été ouverte, long de 35 km. Ce qui permet la liaison routière entre la ville de Ngoyla et la partie sud (Mbalam 2, Ntam) de l'arrondissement.

Le secteur forestier est considéré comme un important levier pour le développement du pays (MINFOF 2011a). C'est la troisième source de revenus pour l'Etat camerounais, après l'agriculture et le pétrole, il contribue pour près de 4% du PIB (MINFOF 2018). Ainsi, la richesse en ressources ligneuses commercialisables des UFAs de l'arrondissement de Ngoyla et les multiples sollicitations des entreprises forestières ont poussé le gouvernement à lancer l'appel d'offres N°0150/AAO/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SDIAF du 30 mai 2012. Suite à cet appel, cinq des six UFAs ont été attribuées à l'exploitation forestière (tableau 1).

L'entreprise GRACOVIR qui exploite l'UFA 10 033 au sud de l'arrondissement a commencé ses activités en 2013. Cette société fait transiter le bois exploité par Mbalam 2-Mintom-Djoum pour le port de Douala.

Tableau 1 : Les UFA de Ngoyla attribuée à l'exploitation forestière

N° de l'UFA	Superficie (ha)	Société adjudicataire
10 027	32 080	SFEES
10 028	77 982	Multiservices Plus
10 032	102 103	SCABOIS
10 033	48 321	GRACOVIR
10 035	101 793	IBC

En 2014, elle a construit une scierie à Ngoyla. La route Ngoyla-Mbalam 2 est ainsi sporadiquement entretenue par cette société.

La vétusté de l'ancien bac sur la rivière Dja rendait très difficile la traversée et ne permettait aux sociétés FIPCAM (10 035) et SIM (10 032) d'exploiter leurs UFAs. Face à la difficulté pour traverser la rivière, ces sociétés vont s'associer pour la construction d'un second bac à quelques centaines de mètres du premier. Les travaux qui ont commencé en fin d'année 2013 ont été achevés en fin de l'année 2014 (photo 1). Ce bac étant privé, l'utilisation par les autres usagers de cette route avait été interdit pour le début. Il était utilisé principalement pour l'acheminement du bois exploité dans la zone sans que les populations puissent bénéficier de l'amélioration de leurs conditions de la traversée du Dja. Suites aux revendications des populations locales, un accord entre la mairie et les responsables des sociétés forestières a permis que le bac soit aussi au service des autres usagers de cette route. Ceci soulève la question de la perception des entreprises extractives et des autres impacts positifs que peuvent générer ces prélèvements des ressources naturelles au sein des communautés locales. En effet, en 2019, six ans après le début effectif de l'exploitation industrielle du bois, aucun autre impact positif dans le domaine des infrastructures, en dehors de l'amélioration des routes, n'a été signalé dans tous les villages de l'arrondissement.

En plus de ce nouveau pont mobile ces sociétés entretiennent la route de Ngoyla jusqu'au bac. La circulation des grumiers des différentes sociétés et de quelques voitures des responsables rendent un peu fluide la circulation routière dans tout l'arrondissement. L'entretien des routes a eu également un impact considérable sur le transport par moto dans la zone. En effet, il a permis aux populations qui ont les moyens financiers d'acheter cet engin et à certains jeunes de s'investir dans le transport par moto. Cette amélioration de l'infrastructure routière

s'accompagne des impacts environnementaux comme la fragmentation des habitats de la faune, de l'intensification du braconnage et des accidents de circulation. Il serait nécessaire qu'un accent soit mis sur la sécurité routière en accentuant la sensibilisation des usagers pour assurer le bien-être et la sécurité des populations locales et des autres usagers et limiter les accidents routiers.

3.3. Incidences du développement des corridors d'extraction sur le développement local

3.3.1. Au plan social

Depuis 2005, année de la signature des accords, entre les gouvernements du Congo et du Cameroun, relatifs au bitumage de la route Sangmelima-Ouessou et le début de l'exploration minière à Mbalam en 2007, le milieu social dans l'arrondissement de Ngoyla connaît d'importantes mutations. Entre 2007 et 2011, on a enregistré une arrivée massive de nombreux migrants et une augmentation considérable de la population surtout dans la partie sud (Ntam et

Photo 1: Bac des exploitants forestiers construit sur la rivière Dja en 2014

(Techniciens en train d'assembler le pont mobile)

Tableau 2 : Évolution de la population dans certains villages enquêtés

Année Village	Année			Taux d'évolution/an entre 2005 et 2011
	1976	2005	2011	
Ngoyla	541	921	1058	2,47 %
Djadam	55	79	132	11,20 %
Zoulabot I	79	98	179	13,77 %
Mbalam II	80	78	300	47,43 %
Ntam	/	252 *	559	30,45 %

Sources : Données 1976 et 2005: RGPH 1976 et RGPH 2005 ; Données 2011 bases de données WWF

Mbalam 2) (tableau 2). Les facteurs explicatifs sont : l'exploration minière, l'amélioration de la route dans le secteur Lélé-Ntam-Mbalam, la multiplication des chantiers d'orpaillage et le début de l'exploitation forestière industrielle,

Le tableau 2 permet de constater que plusieurs villages ont enregistré une croissance arithmétique de la population. Cependant, le village Mbalam 2 et Ntam ont enregistré une croissance exponentielle de la population entre 2005 et 2011, soit un taux d'accroissement respectif 47,43 % et 30,45 % par an. Les données des RGPH présentées ci-dessus montrent une légère disparité par rapport à celles du WWF obtenues sur le terrain. À titre d'exemple, le WWF précise que le village Mbalam 2 avait 36 habitants en 2007. Selon le WWF, la population du village Mbalam 2 a été multipliée presque par neuf entre 2007 et 2011. Ceci s'explique, non seulement, par l'amélioration des conditions d'accès dans la zone mais surtout, par l'exploration minière et les espoirs qu'elle a suscité en termes d'emplois. Quant aux réalisations sociales des sociétés forestières installées dans la zone, un forage a été construit dans le village Assoumindélé par l'entreprise Gracovir ; des tôles ont été octroyé à l'école publique d'Etékessan par l'entreprise Fipcam. Cette dernière soutient également les activités sportives des jeunes de Ngoyla. Le constat fait sur le terrain est que les réalisations sociales prévues dans les cahiers des charges de ces compagnies forestières sont très faibles voir absentes dans la zone.

L'arrivée des migrants dans cet arrondissement a eu un impact considérable sur la culture locale et les ressources naturelles. Les changements sont observés sur plusieurs aspects : les habitudes alimentaires, l'habitat, l'éducation, les comportements, etc. L'accès à certains médias comme la télévision, la formation scolaire, la collaboration avec des personnes de culture différente, etc. sont des éléments qui peuvent justifier ces mutations au plan social. Comme infrastructures sociales réalisées par la société Cam-Iron, on peut citer la construction d'un bâtiment de trois salles de classe et deux forages à Mbalam 2, l'ouverture d'un centre de santé dans ses locaux à Dymayo (site de la mine) pour son personnel. Momentanément, les villageois bénéficient des services de ce centre de santé.

Depuis l'installation des entreprises et l'intensification du trafic routier, les populations déplorent les accidents de circulation, le développement de

nombreux fléaux sociaux : alcoolisme, prostitution, désordre dans certains couples, drogue, abandon de l'école par certains enfants et les maladies respiratoires comme la toux attribuée à la poussière dégagée par les véhicules. En effet, selon 56,21 % des personnes enquêtées la présence des entreprises dans la zone a augmenté le taux de prévalence des infections et maladies sexuellement transmissibles (Sida, gonococcie et syphilis) au sein des populations et 73% pensent qu'elle a augmenté le vagabondage sexuel. Les employés des sociétés et les chauffeurs des grumiers sont très courus par certaines filles dans la zone ; ce qui entraîne parfois des troubles dans les familles.

3.3.2. Au plan économique

Les populations rencontrées (80%) affirment avoir augmenté leurs productions vivrières. En effet, l'amélioration de l'état des routes et l'intensification du trafic routier ont eu pour conséquence une augmentation des débouchés pour les produits agricoles. Les paysans ont la possibilité d'exposer leurs produits au bord de la route et de trouver facilement un acheteur. De part et d'autre le long des routes dans les villages on note une augmentation des claires pour la vente des produits agricoles. 85% des personnes enquêtées affirment qu'il y a une augmentation de la demande en denrées agricoles dans la région. L'augmentation de la population dans certains villages et l'installation des entreprises ont également accentué cette demande. En effet, les entreprises Gracovir et Cam-Iron organisent souvent des campagnes d'achat des produits agricoles dans les villages. Cette opération consiste à annoncer dans les villages le jour où la société passera pour se ravitailler en produits agricoles. Cette demande accrue des produits est à l'origine de l'extension des espaces agricoles, de la déforestation et de l'augmentation des prix de ces produits. À titre d'exemple, en 2014, le régime de plantain moyen coûtait 2000 Fcfa au lieu de 1000 F en 2010. Cette forte demande et la hausse des prix sont observés aussi pour les produits de la chasse. De 2010 à 2016 le prix moyen d'un singe/hérissin/porc-épic est passé de 1 000 frs à 3 000 Fcfa, un lièvre de 800 frs à 2 000 frs. Ces prix de 2014 et 2016 étaient les mêmes en 2019.

Les activités économiques bénéficient, non seulement, de la présence des étrangers et des employés des entreprises qui travaillent dans la zone mais également, de l'intensification du trafic routier

Photo 2: Des grumiers attendant que la route sèche après la pluie

(Grumiers appartenant à la société SEYFID du Congo partis de Cabosse en transitant par Ntam afin de rallier Yaoundé et enfin le port de Douala)

en direction du Congo avec la présence en grand nombre des grumiers (photo 2). En saison pluvieuse, ces grumiers peuvent attendre plusieurs heures ou des jours dans une localité (Ntam, Mbalam 2, Ngoyla) que les routes soient moins glissantes. Ceci permet aux femmes de ces localités de développer des activités comme la vente de la nourriture.

L'installation de plusieurs entreprises dans la région a attiré une population nombreuse à la recherche du travail et de meilleures conditions de vie. Ceci a augmenté la demande de produits manufacturés et autres équipements nécessaires aux ménages. Des commerçants se sont installés dans les villages et développent leurs activités. D'autres commerçants semi-grossistes font le commerce ambulancier dans la zone. Leur présence et leurs activités permettent aux populations d'avoir accès à de nombreux produits manufacturés de première nécessité sur place. À cet effet, M. Allam Mpakol, chef du village Ntam, affirme qu'« après l'ouverture de la route les étrangers se sont installés, ont construit des maisons et ils ont développé des activités commerciales, ce qui a amélioré la disponibilité de produits sur place ». L'amélioration des voies de communication et la multiplication des boutiques ont entraîné la concurrence entre les commerçants et ont eu pour conséquence une baisse relative des prix des produits de première nécessité à Ntam et Ngoyla (tableau 3).

Il est à noter que si on ne perçoit pas un changement notable sur l'évolution des prix dans la zone, ceci est lié au fait que lesdits prix ont connu une augmentation

Tableau 3: Evolution des prix (en Fcfa) de quelques produits manufacturés à Ntam et Ngoyla entre 2011 et 2019

Produits	Ntam		Ngoyla	
	2011	2019	2011	2019
Un cube Maggi	25	3 à 50	15	2 à 25
Un kg de riz	700	600	500	500
Un litre d'huile de palme	1200	1000	850	800
Un litre d'huile raffinée	1800	1600	1 500	1500
Un litre de pétrole	1000	750	750	700
Un litre d'essence	1200	1000	800	1000
Un litre de jus gazeux	1000	1000	850	1000
Un morceau de savon de 400 g	600	500	500	400

au niveau national et surtout dans les lieux de ravitaillement que sont Djoum, Lomié et Abong-bang.

Le secteur de l'hôtellerie est en pleine croissance dans la zone d'étude, même s'il se limite aux auberges. Son développement se traduit par la qualité des services offerts qui s'améliore progressivement. En 2011, la ville de Ngoyla une auberge opérationnelle contre quatre en 2019 ; au cours de la même période, on est passé de 2 à 5 auberges opérationnelles à Ntam, et Mbalam 2, une.

L'intensification de la circulation a ainsi permis aux populations de développer d'autres activités comme la restauration, l'hôtellerie, l'artisanat et la cordonnerie, en plus de la vente des produits locaux (agricoles et gibiers). Dans les villages comme à Ntam, Mbalam 2 et Mbalam 1 les petits restaurants de rue se développent en raison de la présence massive des employés. Aujourd'hui, les produits exposés en bordure de route sont vendus en quelques heures. La couverture de plusieurs localités de la zone par le réseau téléphonique permet d'être connecté au reste du monde et de développer les activités de call box.

3.3.3. Dans le domaine des transports

Le transport des biens et des personnes est assuré par les camions, les cars (opep), les taxis (clando) et les motocyclettes. Les travaux du second bac, de bitumage du corridor Sangmelima-Ouessou (Congo) et l'entretien de l'axe bac-Djadom ont réduit, considérablement, la durée du trajet du voyage dans la zone. A titre d'exemple, l'accès à Ntam par Mintom dure en 1 h 30 minutes contre 4 heures avant le bitumage de la route ; le trajet Ngoyla-bac dure en moyenne 30 minutes de nos jours. Depuis la réouverture de l'axe Lélé-Mbalam en 2007, les échanges avec le nord du Congo se font au quotidien.

La qualité des routes dans cet arrondissement ne cesse d'être améliorée depuis 2007. Malgré cette amélioration, le coût du transport demeure très élevé dans la zone. Par exemple, le tronçon Ngoyla-Lomié qui coûtait 3000 frs en 2011 coûte 3500-4000 frs en 2019 et ce prix augmente si la saison de pluie s'accroît ; de Mintom à Lélé (60 km) il faut déboursier 2 500-3000 Fcfa en voiture et 6 000 frs à motocyclette ; Ntam-Lélé (moins de 50 km) 2 500 frs. En 2019, ces prix ont presque doublés pour ce qui est par exemple du tronçon Mintom-Ntam (110 km) qui coûte 7 500 Fcfa contre 5000 Fcfa en 2014. Les chauffeurs grumiers offrent des prix plus abordables que les petites voitures. L'exemple du tarif du tronçon Djoum-Ntam qui coûte 5000 Fcfa dans un grumier contre 10 000 Fcfa pour le transport en commun peut être relevé.

L'état des routes et la fluidité des transports se sont nettement améliorés dans l'arrondissement de Ngoyla depuis 2007. Les échanges transfrontaliers entre le Cameroun et Congo s'intensifient sans cesse. On peut préciser entre autres les axes Ngoyla-Mbalam et Lélé-Mbalam qui ont été ouverts ou rouverts. Jusqu'au premier semestre de 2019, l'arrondissement de Ngoyla ne disposait pas d'un kilomètre de route bitumée. Cette situation changera sans doute dans les mois à venir avec la construction de la route Sangmélina-Ouessou car les travaux évoluent à un rythme remarquable. La route bitumée (segment Congo) est au niveau de la frontière avec le Cameroun.

4. Discussion

A la question de savoir quel peut être la contribution des corridors d'extraction des ressources naturelles au développement local des territoires enclavés et

particulièrement de l'arrondissement de Ngoyla, les résultats de cette recherche apportent quelques éléments de réponse. Depuis 2007, l'ouverture et l'entretien temporaire de plusieurs sections de routes dans l'arrondissement de Ngoyla est à l'actif des entreprises forestières et minières qui ont obtenus des autorisations d'exploitation du Gouvernement. Ce qui a amélioré la fluidité de la circulation routière et le développement des activités génératrices de revenus. Ce résultat portant sur l'ouverture et l'entretien des routes par les entreprises extractives et l'amélioration des conditions de vies corrobore avec ceux du MINFOF (2011b) et ceux d'Eba'a Atyi et al. (2013) pour qui la filière bois d'œuvre industrielle a un impact positif sur le développement du transport. En prenant le cas des entreprises du Groupement de la filière bois du Cameroun où elles seules entretiennent chaque année 2395 km de route, ils concluent que les entreprises forestières contribuent significativement à l'entretien du réseau routier national.

Les résultats de la présente étude montrent également que la commercialisation des produits locaux et des produits manufacturés de première nécessité connaît aussi un essor avec cette amélioration des conditions de mobilité. En effet, la baisse des prix des produits manufacturés et l'augmentation des prix des produits locaux ont été notés. Ce résultat confirme les prédictions du MINFOF (2011b) et va dans le même sens que ceux de Defo et al. (2013) qui, levant l'équivoque sur la contribution des industries extractives dans le développement des sites récepteurs, montrent que les impacts de l'exploitation forestière industrielle sur le développement local peuvent être significatifs, notamment au niveau de l'emploi, de l'éducation, de la santé et du cadre de vie. Mais, cela n'est possible que si les entreprises concernées vont au-delà des cahiers de charges. Ces résultats permettent également de vérifier l'hypothèse principale de cette étude qui stipulait que l'amélioration actuelle de l'infrastructure routière et ses incidences sur les dynamiques socioéconomiques dans l'arrondissement de Ngoyla sont liées à la présence des entreprises extractives.

Ces impacts positifs des corridors d'extractions dans l'arrondissement de Ngoyla ne peuvent à eux seuls attester la réalité de développement local. Selon Alix (2012), il ne s'agit pas juste d'identifier la réalisation concrète des projets mais de mesurer l'ampleur des flux, leur coût et leur performance

logistique d'analyser la fluidité du trafic afin de déterminer les maillons faibles. Ces maillons faibles peuvent être l'environnement social, la biodiversité et la gouvernance. Il a été relevé dans cette étude des impacts sociaux négatifs comme les maladies respiratoires, l'augmentation des troubles familiaux liés à la présence des étrangers, les nouvelles perceptions des ressources naturelles, la fragmentation des habitats de la faune et le braconnage. Dans cette perspective, le MINFOF (2011b) soutient que l'impact cumulé des activités pratiquées par les entreprises forestières, minières dans la zone ont pour effet la perturbation de l'écosystème forestier. Pour Tatuebu (2017), l'amélioration de l'infrastructure routière dans le massif de Ngoyla-Mintom entraîne la dégradation de l'environnement et la perte de la diversité biologique. Indirectement, elle entraîne d'autres pressions (braconnage, extension des espaces agricoles, exploitation illégale des ressources naturelles) sur les forêts environnantes. Lamalice (2014) quant à elle soutient que le rapport des communautés locales à leur environnement peut être particulièrement perturbé par l'arrivée d'une nouvelle activité économique. Manzanal, (1999) cité par Lamalice (2014) soutient que les mégaprojets d'extraction des ressources naturelles sont à l'origine de la détérioration du climat social. Pour Svampa, (2011) les mégaprojets miniers sont liés à l'émergence de nombreux mouvements socio-environnementaux en Amérique latine. Nguiffo et Djeukam (2000) parlant de l'extraction des ressources forestières, estiment que la redevance forestière annuelle versée aux communes et communautés n'a pas toujours servi à la promotion du développement local.

5. Conclusion

Cette étude qui porte l'arrondissement de Ngoyla dans le Sud-est Cameroun a permis de montrer la contribution des corridors d'extraction des ressources naturelles au développement local des zones enclavées. Il ressort que depuis 2007, la réouverture de la route Lélé-Ntam et son entretien régulier par la société Cam-Iron, l'ouverture de la route Mbalam2-Djadom et la construction d'un nouveau bac sur la rivière Dja sont autant de réalisations à attribuer aux entreprises extractives. Ces corridors d'extraction des ressources naturelles ont facilité la mobilité des populations et les échanges transfrontaliers avec le Congo, boosté les changements socio-économiques dans l'arrondissement de Ngoyla. Ils

sont aussi à l'origine de l'intensification des pressions (déforestation et braconnage) sur l'intégrité de cette forêt d'où la nécessité de mener une réflexion sur leurs externalités négatives sur la gestion durable des ressources naturelles de cet arrondissement.

Références

- Alix, Y. (dir.) (2012).** Les corridors de transport. Cormelles-le-Royal, *Editions Ems*, 344 p.
- Bigombé, Logo, P. (2003).** The decentralized forestry taxation system in Cameroon: Local management and State logic. World Resource Institute, Environmental Governance in Africa, Working papers, Washington DC.
- BUCREP (2010).** Rapport de présentation du troisième recensement de population au Cameroun. 68p
- CAMIRON (2014).** Projet d'exploitation du minerai de fer de Mbalam, République du Cameroun *Rapport environnemental annuel 2013*. 132 p
- Defo, L., Fogue, I. et Nzooh Dongmo, Z. (2013).** Exploitation forestière industrielle et opportunité de développement socio-économique local au Cameroun : L'espoir est-il permis ? in *Revue de Géographie du Cameroun. Nouvelle série*, Volume 1, numéro 1. 19 p.
- Elong, J.G. (1984).** Impact d'une exploitation forestière et d'une industrie de bois sur le milieu rural ; *Thèse de doctorat de 3e cycle en géographie tropicale*, Université de Bordeaux III. 384 p
- Endamana, D., Bassama, C., Itoe, C. et Etoga, G. (2014).** Situation de référence des indicateurs de conservation, du développement socioéconomique et de la gouvernance à l'échelle du paysage du massif forestier Ngoyla-Mintom. *UICN*, Yaoundé, 81p.
- Fongang, G., Defo, L. et Levang, P. (2012).** Environnement et mutations socio-économiques dans le massif forestier de Ngoyla-Mintom. *Etat des lieux et regard prospectif. Etude WWF*, CIFOR, 93 p.
- Gravel, N. (2009).** Géographie de l'Amérique du Sud: une culture de l'incertitude. Québec, *Presses de l'Université du Québec*, Coll. Géographie contemporaine.
- Hebert, G. et Tremblay-Pepin, S. (2013).** « IRIS 1 Qu'est-ce que l'extractivisme? » *En ligne*. <<http://iris-recherche.qc.ca/blogue/quest-ce-que-l'extractivisme>>. Consulté le 12 juin 2019.
- Lamalice, A. (2014).** Extractivisme et développement inégal, le cas de l'industrie minière dans la province de Catamarca en argentine. *Mémoire de Maîtrise en Géographie*, Université du Québec à Montréal. 182p
- Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) (2017).** Élaboration du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire du Cameroun : secteurs économique et dynamiques spatiales, *Rapport diagnostic-version définitive*, 608p.
- Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) (2018).** Secteur forestier et faunique du Cameroun. « Faits et Chiffres ». Edition 2017. 48p
- Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) (2011a).** Projet de conservation et d'utilisation durable de la forêt de Ngoyla-Mintom : Analyse des dynamiques sociales et évaluation des acteurs et de leurs besoins en renforcement des capacités. 97 p
- Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) (2011b).** Etude d'impact environnemental et social du projet de conservation et de gestion durable du massif forestier de Ngoyla-Mintom. Yaoundé, 216p.
- Ministère des Travaux Publics (MINTP) (2016).** Note de conjoncture du secteur des infrastructures, Édition 2016. 55p
- Nguiffo et Djeukam (2000).** Le droit pour ou contre la foresterie communautaire : analyse des contraintes juridiques à la mise en œuvre de la foresterie communautaire au Cameroun. *WWF, SNV, RFC, CED Yaoundé*.
- Rainbow Environment Consult (2007).** Etude d'impact environnemental sommaire du programme d'exploration des gisements de fer de la région de Mbalam. *CAMIRON SA*, 126 p.
- Suchel, J.B. (1988).** Les climats du Cameroun. *Thèse de Doctorat d'Etat*. Tome II. Université de Sainte Etienne. 790 p.
- Svampa, M. (2011).** Néo -"développementisme" extractiviste, gouvernements et mouvements sociaux en Amérique latine. *Problèmes d'Amérique latine*, 81, 103-127.
- Usongo, L., Defo, L., Nzooh, Dongmo, Z.-L., Ngniado, A., Kamdem, Toham, A. et Tchamba, M. (2007).** Orientations stratégiques pour la gestion du massif forestier de Ngoyla-Mintom. *Etude WWF CARPO*, 64p.
- WWF et RAINBOW (2017).** L'évaluation environnementale et sociale stratégique régionale du massif forestier de Ngoyla-Mintom. 258p